

EPITETNING BADIY MATNDA FAOLLASHUV O'RNI

Nazarova Nurjahon Bahodirovna

Samarqand davlat chet tillari instituti tayanch doktoranti

E-mail: nurjahonn@gmail.ru

Tel:+998936697577

Annotatsiya: Ushbu maqolada epitet tasviriy vositasi haqida ma'lumot berilgan. Qolaversa, epitetning ta'rifi, xalq og'zaki ijodida tutgan o'rni, ularning folklor janrlari ifodaliligiga ta'sir doirasi haqida fikr yuritilgan. Epitet yordamida o'ziga xos noziklik, ifodalilik va chuqurlikka erishiladi.

Kalit so'zlar: ertak, epitet, umumiy til, xalq tili, nodir til, matn, stereotip.

Epitet (yunoncha - qo'llash, qo'shimcha) - bu tasvirlanayotgan obyektida ma'lum bir kontekst uchun muhim bo'lgan xususiyatni ifodalaydigan majoziy ta'rifdir. Epitet o'zining badiiy ekspressivlik va obrazlilik bilan oddiy ta'rifdan farqlanadi va yashirin taqqoslashga asoslanadi. Epitet uzoq vaqtlardan buyon tilshunoslar va adabiy yo'nalishdagi stilistlarning diqqatini tortib kelmoqda.

Epitetni tahlil qilish davri qadimgi ritoriklarga borib taqaladi, ular epitetni faqat nutqni bezash vositasi, uni yanada tasvirli qilish usuli deb bilishgan. Epitet adabiy asarlarda yozuvchilar tomonidan qo'llaniladigan ekspressiv vositalarni ifodalash uchun mo'ljallangan eng qadimgi filologik atamadir. Ushbu poetik tuzilmaning uzoq tarixga ega ekanligiga qaramay, epitet haqida umumiy qabul qilingan nuqtai nazar mavjud emas. "Epithet" tushunchasining aniq ta'rifi yo'q, garchi zamonaviy lingvistik va she'riy lug'atlarda epitet majburiy ravishda majoziy, ekspressiv, tropik (metaforik) xarakterga ega bo'lishi, shaxsga, hodisaga yoki ob'ektga qo'shimcha badiiy xususiyatni berishi kerakligi belgilangan osongina taxmin qilinadigan shaklidir. Adabiy ekspressivlik tarixining til tarixi bilan aloqasi epitet nazariyasida aks ettirilishi kerak va uning tarixi allaqachon grammatik ta'riflar tarixiga yaqin va ehtimol, bu atama boshqa toifalarga o'z o'rnini bosishga mo'ljallangan [Брокгауз и Эфрон 2001].

Adabiyot nazariyasida aniq mavqega ega bo'lmagan epitet nomi taxminan sintaksisda ta'riflar va etimologiyada sifatlar deb ataladigan hodisalarga birlashtirilgan; lekin bu qisman tasodifdir. Tarixan va madaniy jihatdan epitetlar ular yaratgan xalq turmushi, etnosi, jo'g'rofiy joylashuviga asosan o'zgarib borgan. Millat ongi va tafakkuri, orzu-o'ylari, madaniy-ma'naviy o'zgarishlari epitetlar o'zgarishining asosiy omillari sanaladi. Masalan, qora epiteti turli millat vakillarida turlicha izohlanadi. Evropa xalqlarida u motam va qayg'u ramzi hisoblansa, yaponlar uchun qora sifati quvonch va baxt tushunchalarini anglatadi. An'anaga binoan, yevropaliklar dafn marosimida qora rang kiyim kiyadi, yaponiyaliklar to'y marosimlarida ushbu rangdan foydalanadilar. Shu sababdan, qora sifati qo'llangan epitetlarning roli evropaliklar va yaponiyaliklar nutqida o'zgaradi. Epitet – bu badiiy matndagi so'z yoki ibora (sintaktik yaxlit), odatda she'riy, lirik, o'ziga xos ekspressiv xususiyatlarni o'z ichiga oladi va tasvir obyektida faqat unga xos bo'lgan narsani ta'kidlaydi. Epitet yordamida o'ziga xos noziklik, ifodalilik va chuqurlilikka erishiladi. Epitetning tuzilishi odatda oddiy. Bu sifat + ot birikmasidir. Biroq "Epitet" tushunchasi ba'zan asossiz ravishda kengaytirilib, unga ta'rif qilayotgan har qanday sifatdoshga murojaat qilinadi. Ammo, epitetlarga obyektlarning o'ziga xos jihatlarini belgilaydigan va ularning obrazli xususiyatlarini bermaydigan sifatlar kiritilmasligi kerak. Matndagi epitet ko'pincha aniqlanmishdan keyin postpozitsiyada paydo bo'ladi. Agar epitet matnda vertikal holda joylashgan bo'lsa, ya'ni bir-biridan ajratilgan bo'lsa, bu ularning o'ziga xosligini kuchaytiradi va matnga alohida mazmun beradi.

Badiiy adabiyotlarda qo'llanilishiga ko'ra doimiy epitetlar quyidagi turlarga bo'linadi.

1. Baholovchi epitetlar (ayanchli qismat, chidab bo'lmas issiq va hakoza);
2. Tavsiflovchi epitetlar (charchagan yurak, aybdor qalb va boshqalar);
3. Hissiy (ehtirosli suhbat, qayg'uli kecha va hakoza).

Rus adabiy tilining epitetlar lug'atida epitetlarning uch turi keltirilgan:

–umumiy til;

–xalq she'riy;

–nodir (individual mualliflik).

Xullas, epitetlar muloqot jarayonida juda muhim rol o‘yanaydi. Ular nutqni nafaqat jozibali va yoqimli, balki ko‘proq ifodali va mazmunli, ma’lumotli bo‘lishiga yordamlashadi. Binobarin, faollashgan epitetda matndan tashqari qo‘shimcha ma’no-mazmun ifodalanadi. Epitetlarni tasniflash va guruhlashning bir necha usullari mavjud bo‘lib, ularning asosida epitetlarning tuzilishi, genezi, nutqda faollashuv chastotasi turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Богословская О.И. К вопросу о постоянстве эпитета // Исследование по стилистике - Вып. 2. - Пермь, 1970. - С.24-32.

2. Богословская О.И. Постоянный эпитет в народной сказке // Исследования по стилистике. - Вып. 5. - Пермский государственный университет им. А.М.Горького. - Пермь, 1976. - С.64-67.

3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М.: изд-во Акад.наук СССР, 1963. - 255 с.

4. Nazarova Nurjahon Bakhodirovna. (2023). The ROLE OF TOPONYMS IN THE ONOMASTIC FIELD OF THE FAIRY TALE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 12(06), 81–83.

5. Shahobiddinova Z. A., Bahodirovna N. N. Applying Advanced Experiences in English Learning to the Learning Process //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – С. 1-4

6. Nazarova, N. B. (2023). O‘zbek va ingliz xalq ertaklarida o‘xshatish. Science and Education, 4(6), 970–974.

7. ШЖ Шомуродова, НБ Назарова, К Акрамова. Barriers of teaching foreign languages in junior classes// Евразийский научный, 2020.

<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6559959912894190163&btnI=1&hl=ru>)